

TA'LIMNI BOSHQARISHNI O'QITISHDA RAQAMLI TEXNALOGIYALARINI NAZARIY ASOSLARI

¹Kurbanov Muzaffar Ummatovich, ²Baxodirov Saidalixon Ne'matillo o'g'li,

³To'xtasinov Sardorbek Ino'mjon o'g'li, ⁴Tursunov Sardor Akbar o'g'li

¹Qo`qon DPI Ta'lim menejmenti kafedrası o`qituvchisi

^{2,3,4}Qo`qon DPI Maktab menejmenti talabarlari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11192234>

Annotatsiya. *Ta'lim boshqaruvini o'qitishda raqamli texnologiyalarning nazariy asoslari ta'lim yetakchiligi, ma'muriyat, qarorlar qabul qilish va tashkiliy jarayonlarga texnologiya integratsiyasini boshqaradigan turli tushunchalar, tamoyillar va asoslarni o'z ichiga oladi. Ta'limni boshqarish fanini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanishni asoslovchi asosiy nazariy asoslar hisoblanadi.*

Kalit so`zlar: *raqamli texnologiyalar, intellektual rag'batlantirish, transformatsion yetakchilik, strategik rejalashtirish, raqamli texnologiya.*

Abstract. *The theoretical framework of digital technologies in educational management education includes various concepts, principles and frameworks that guide the integration of technology into educational leadership, administration, decision-making and organizational processes. It is the main theoretical basis for the use of digital technologies in the teaching of educational management.*

Key words: *digital technologies, intellectual stimulation, transformational leadership, strategic planning, digital technology.*

Ta'lim boshqaruvini o'qitishda raqamli texnologiyalarning nazariy asoslari ta'lim yetakchiligi, ma'muriyat, qarorlar qabul qilish va tashkiliy jarayonlarga texnologiya integratsiyasini boshqaradigan turli tushunchalar, tamoyillar va asoslarni o'z ichiga oladi. Ta'limni boshqarish fanini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanishni asoslovchi asosiy nazariy asoslar: Axborotni qayta ishlash nazariyasi: Axborotni qayta ishlash nazariyasi odamlar diqqat, xotira va muammolarni hal qilish kabi kognitiv jarayonlar orqali ma'lumotlarni qayta ishlash, saqlash, olish va boshqarishni ta'kidlaydi. Ta'limni boshqarish kontekstida raqamli texnologiyalar asosli qarorlar qabul qilish, strategik rejalashtirish, resurslarni taqsimlash va ta'lim muassasalarida ish faoliyatini baholashni qo'llab-quvvatlash uchun ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilish va tarqatishni osonlashtiradi. Tizimlar nazariyasi: Tizimlar nazariyasi tashkilotlarni umumiy maqsadlarga erishish uchun birgalikda ishlaydigan o'zaro bog'liq qismlardan tashkil topgan murakkab, o'zaro bog'langan tizimlar sifatida qaraydi. Ta'limni boshqarishda raqamli texnologiyalar dinamik ta'lim ekotizimida tashkiliy samaradorlikni, shaffoflikni, hamkorlikni va moslashuvchanlikni oshirish uchun ma'muriy vazifalarni, aloqa ish oqimlarini, ma'lumotlarni boshqarish tizimlarini va qayta aloqa mexanizmlarini avtomatlashtirish imkonini beradi. Transformatsion yetakchilik nazariyasi: Transformatsion yetakchilik nazariyasi tashkilotdagi o'zgarishlar, innovatsiyalar va o'sishni rag'batlantirishda samarali yetakchilikning asosiy komponentlari sifatida ilhomlantiruvchi qarash, intellektual rag'batlantirish, individual e'tibor va ideallashtirilgan ta'sirga urg'u beradi.

Raqamli texnologiyalar ta'lim rahbarlariga strategik tashabbuslarni ilgari surish, xodimlarning rivojlanishini rag'batlantirish, manfaatdor tomonlarni jalb qilish va ta'limni boshqarish amaliyotini doimiy takomillashtirish uchun ma'lumotlar tahlili, bashoratli modellashtirish, aloqa vositalari va raqamli platformalardan foydalanish imkoniyatini beradi.

Ijtimoiy ta'lim nazariyasi: Ijtimoiy ta'lim nazariyasi odamlarni kuzatish, taqlid qilish va ijtimoiy kontekstda boshqalar bilan muloqot qilish, ijtimoiy mustahkamlash va modellashtirish orqali o'z munosabatlari, e'tiqodlari, xatti-harakatlari va ko'nikmalarini shakllantirishdan o'rganishini ta'kidlaydi. Ta'limni boshqarishda raqamli texnologiyalar virtual hamkorlikni, onlayn hamjamiyatlarni, professional tarmoqlarni, tengdoshlarning maslahatini va o'qituvchilar, ma'murlar, talabalar va boshqa manfaatdor tomonlar o'rtasida bilim almashish, hamkorlikda qarorlar qabul qilish, kasbiy rivojlanish va tashkiliy ta'limni yaxshilaydigan ijtimoiy o'zaro ta'sirlarni osonlashtiradi.

Resursga bog'liqlik nazariyasi tashkilotlarning raqobat muhitida omon qolishi va rivojlanishi uchun moliya, tajriba, texnologiya va hamkorlik kabi tashqi resurslarga bog'liqligini ta'kidlaydi. Ta'limni boshqarishda raqamli texnologiyalar ta'lim muassasalariga raqamli resurslar, onlayn ta'lim vositalari, virtual kutubxonalar, ochiq ta'lim resurslari va strategik resurslarni taqsimlash va ulardan foydalanish orqali ta'lim sifatini, talabalarning faolligini, professor-o'qituvchilarni rivojlantirish va institutsional samaradorlikni oshirish uchun global hamkorlikka kirish va ulardan foydalanish imkonini beradi. Favquloddalik nazariyasi: Favqulodda vaziyatlar nazariyasi tashkilotning samaradorligi strategik muvofiqlik va moslashuvchanlikka erishish uchun tashkiliy tuzilma, boshqaruv amaliyoti, tashqi muhit va ichki dinamika o'rtasidagi moslashuvga bog'liqligini ta'kidlaydi. Ta'limni boshqarishda raqamli texnologiyalar moslashuvchan, kengaytiriladigan va sozlanishi mumkin bo'lgan echimlarni taqdim etadi, bu esa ta'lim rahbarlariga o'zlarining boshqaruv amaliyotlarini, qarorlar qabul qilish jarayonlarini, aloqa strategiyalarini va ishlash ko'rsatkichlarini kontekst orqali o'zlarining ta'lim sharoitlarining noyob ehtiyojlari, muammolari va imkoniyatlarini qondirish uchun moslashtirishga yordam beradi. - o'ziga xos, ma'lumotlarga asoslangan va dalillarga asoslangan yondashuvlar. Ta'lim boshqaruvini o'qitishda raqamli texnologiyalarni ushbu nazariy asoslarga integratsiyalash orqali o'qituvchilar, ma'murlar, siyosatchilar va boshqa manfaatdor tomonlar samarali yetakchilikni qo'llab-quvvatlash, tashkiliy samaradorlikni oshirish, resurslardan foydalanishni optimallashtirish, innovatsiyalarni rag'batlantirish va uzluksiz rag'batlantirish uchun texnologiya imkoniyatlaridan foydalanishlari mumkin. ta'lim sharoitlarini yaxshilash. Axborotni qayta ishlash, tizimlar nazariyasi, transformatsion etakchilik, ijtimoiy ta'lim, resurslarga bog'liqlik va favqulodda vaziyatlar nazariyasidan olingan nazariy tushunchalardan foydalanish ta'limni boshqarish amaliyotini o'zgartirish va ta'limni rivojlantirish uchun raqamli texnologiyalardan foydalanishda strategik qarorlar qabul qilish, proaktiv rejalashtirish, hamkorlik amaliyoti va aks ettiruvchi baholashga yordam beradi. tez rivojlanayotgan, texnologiyaga asoslangan ta'lim landshaftidagi natijalar.:Ikkinchi daraja ta'lim jarayoni - bu maktabning ta'lim dasturining darajasi, maktab o'quv rejasi loyihasi, ta'lim tadbirlarini tashkil etish rejasi, o'rganilayotgan mavzular bo'yicha dasturlar. Ta'lim dasturi maktablar - bu ta'lim mazmunining o'ziga xos xususiyatlari va pedagogik jarayonni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlarini tavsiflovchi ta'lim muassasasining me'yoriy-ma'muriy hujjati. Dasturda muayyan sharoitlarni hisobga olgan holda ta'lim muassasasi o'quv jarayonini tashkil etishning o'ziga xos modelini qanday yaratishi ko'rsatilishi kerak. Shu sababli, ta'lim dasturi ma'lum bir ta'lim muassasasining pedagogik jarayoni ishtirokchilarining ehtiyojlari va imkoniyatlarini aks ettiradigan mutlaqo individual bo'lishi kerak. Ta'lim dasturi quyidagilarni aks ettirishi kerak: muayyan maktabda ta'limning maqsadlari va ustuvor yo'nalishlari; o'qituvchilar jamoasi faoliyatining ma'lum bir bosqichidagi aniq vazifalar; federal va mintaqaviy standartlarga javob beradigan majburiy o'quv dasturlari to'plami; majburiy va o'zgaruvchan o'quv dasturlari bilan o'zaro bog'liq bo'lgan ta'lim dasturlari to'plami, shuningdek qo'shimcha ta'lim dasturlari.

Ta'lim dasturining tuzilishi quyidagi tarkibiy qismlar bilan belgilanadi:

- 1) professor-o'qituvchilar jamoasi faoliyati samaradorligini tahlil qilish;
- 2) ta'lim jarayonining ustuvor yo'nalishlari, uning maqsad va vazifalari;
- 3) maktab o'quv dasturining asoslari;
- 4) o'quv rejasining o'zgaruvchan (maktab) tarkibiy qismida ularni ta'minlaydigan o'quv fanlari va dasturlari ro'yxati;
- 5) qo'shimcha ta'lim dasturlari to'plami;
- 6) o'quv dasturining o'zgaruvchan qismini o'quv-uslubiy jihatdan ta'minlash;
- 7) o'quv jarayonini (ta'lim va tarbiya) tashkil etish xususiyatlarining tavsifi;
- 8) pedagogik monitoring orqali dasturlarning bajarilishini boshqarish.

Qoida tariqasida, ta'lim dasturi 2-3 yil davomida ishlab chiqiladi va shu davrdagi professor-o'qituvchilar faoliyatini belgilaydi. Bunday dastur ta'lim muassasasiga nafaqat o'quv jarayonida, balki sinfdan tashqari ishlarda ham o'quv jarayoni mazmunini modellashtirish bo'yicha ishlarni izchil olib borish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ustadjalilova, X. (2023). PEDAGOGIK TADQIQOTLAR METODLARI VA STATISTIK GIPOTEZALARNING NAZARIY JIHATLARI. Scientific journal of the Fergana State University, (6), 21-21.
2. Rahmonova, M. (2023). THE UNDERSTANDING OF HUMAN CAPITAL INDEX AND ANALYSIS OF ITS SITUATION IN UZBEKISTAN. Interpretation and researches,
3. Shokirovna, R. M. (2023). ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS OF ADMINISTRATIVE ACTIVITY IN THE FIELD OF EDUCATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(11), 1041-1044.
4. Umarovna, Radjabova Gavhar. "FEATURES OF THE MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES AND THE PROBLEM OF INTERACTION OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS WITH EMPLOYERS." E Conference Zone. 2022.
5. Rashidovna, Madaminova Khusnida. "DEVELOPMENT OF INDEPENDENT THINKING SKILLS OF CHILDREN IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.11 (2023): 44-47.
6. Xilolaxon, Xilolaxon Saidova. "TA'LIM SIFATINI TAMINLASHNING TASHKILY HUQUQIY ASOSLARI." Молодые ученые 1.7 (2023): 107-109.